

O Efeito da Reordenação em Somas Infinitas: Uma Análise com Mathematica

Lucca Felipe Gonçalves Anjos¹

Departamento de Matemática e Computação, FCT, UNESP
19.060-900, Presidente Prudente, SP
lucca.anjos@unesp.br

Murilo R. Candido

Departamento de Matemática e Computação, FCT, UNESP
19.060-900, Presidente Prudente, SP
mr.candido@unesp.br

Resumo: Este trabalho se propõe explorar conceitos de análise real, com foco especial na convergência de séries. Nosso objetivo é reconsiderar a afirmação clássica de que “a ordem das parcelas não altera a soma”, demonstrando que, quando lidamos com somas infinitas de maneira formal, essa afirmação não se sustenta. Esta é uma consequência direta do Teorema de Reordenamento de Séries de Riemann.

Além disso, pretendemos empregar o programa Wolfram Mathematica como uma ferramenta pedagógica para visualização e ensino dos conceitos fundamentais da análise clássica. Com isso, esperamos proporcionar uma abordagem moderna e atualizada para o estudo de temas essenciais da análise clássica, tornando-os mais acessíveis e compreensíveis para os estudantes.

Introdução

Sequências e séries constituem pilares essenciais na investigação e interpretação de padrões matemáticos que abrangem diversas esferas do conhecimento. Neste documento, será apresentada uma introdução ao estudo de sequências e séries, onde serão explorados os principais resultados, teoremas e definições cruciais para compreender o conceito de rearranjo de séries.

1 Sequências

Uma sequência em um conjunto A é uma sucessão organizada cujo conjunto de entrada consiste nos números naturais, quando é infinita, ou em uma parte finita deles, quando é finita. O alcance desta sucessão é o próprio conjunto A .

Definição 1. A é um conjunto não vazio. A qualquer implicação $x: \mathbb{N} \rightarrow A$ com $\mathbb{N} \subset \mathbb{N}$, damos o nome de sequência de elementos de A . Se N for finito, dizemos que a sequência é finita, e se N for infinito, dizemos que a sequência é infinita. Dado $n \in \mathbb{N}$, o elemento $x(n)$ de A é denotado por x_n .

Exemplo 1: $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, x(n) = n^2$

$$x(1) = 1$$

$$x(2) = 4$$

$$x(3) = 9$$

$$x(4) = 16$$

$$x(n) = n^2 \therefore \text{é uma sequência}$$

¹ Aluno de Graduação em Licenciatura em Matemática.

Definição 2. $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência de n° reais. Se $\exists l \in \mathbb{R} \mid \forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0; \exists n_0 \in \mathbb{N}$ de modo que $\forall n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0 \rightarrow |x_n - l| < \varepsilon$, dizemos que (x_n) converge e que seu limite quando $n \rightarrow \infty = l$. Podemos escrever como:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l \text{ ou } x_n \rightarrow l.$$

Exemplo 2: $x_n = \log\left(\frac{n+1}{n}\right)$ é convergente, pois existe um $l = 0$ dado $\varepsilon > 0$ existe $n_0 = \left\lceil \frac{1}{10^\varepsilon - 1} \right\rceil \mid \forall n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então

$$\begin{aligned} n > \left\lceil \frac{1}{10^\varepsilon - 1} \right\rceil &> \frac{1}{10^\varepsilon - 1} \Rightarrow \frac{1}{n} < 10^\varepsilon - 1 \\ &\Rightarrow 10^{-\varepsilon} - 1 < \frac{1}{n} < 10^\varepsilon - 1 \\ &\Rightarrow 10^{-\varepsilon} < \frac{1}{n} + 1 < 10^\varepsilon \\ &\Rightarrow \log 10^{-\varepsilon} < \log\left(\frac{1}{n} + 1\right) < \log 10^\varepsilon \\ &\Rightarrow -\varepsilon < \log\left(\frac{n+1}{n}\right) < \varepsilon. \end{aligned}$$

Sabemos que o $l = 0$, então:

$$\left| \log\left(\frac{n+1}{n}\right) - 0 \right| < \varepsilon.$$

Quando uma sequência não converge para um valor limite, diz-se que ela é divergente. Em uma sequência convergente, a partir de um certo índice, todos os termos permanecem dentro de um intervalo definido por $l - \varepsilon$ e $l + \varepsilon$.

Definição 3. Uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é limitada se existir um número real M tal que todos os termos da sequência tenham um valor absoluto menor ou igual a M . Isso significa que para todo n da sequência, temos $|x_n| \leq M \forall n \in \mathbb{N}$. Isso significa que a partir de um certo ponto da sequência, os valores da sequência vão estar entre o intervalo $-M$ e M .

Proposição 1: Toda sequência convergente é limitada.

Demonstração: $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência convergente. Logo $\exists l \in \mathbb{R} \mid \forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0; \exists n_0 \in \mathbb{N}$ de modo que $\forall n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0 \rightarrow |x_n - l| < \varepsilon$. Para que uma sequência seja limitada tem que existir um M que pertence aos números reais maior que 0. Para verificar isso, vamos definir M :

$$M = \max \{ |l - \varepsilon|, |l + \varepsilon|, |x_1|, |x_2|, |x_3|, \dots, |x_{n_0}|, |x_n| \}$$

O $\max$ é o limite superior que nesse caso é para uma sequência de números absolutos, os termos $|l - \varepsilon|, |l + \varepsilon|$ é o intervalo em que eles representam o limite superior e inferior, o valor l pode estar entre eles. O M é calculado como maior valor entre todos os termos.

A nossa missão é fazer com que M seja suficientemente grande para cobrir todos os valores possíveis da sequência, então precisamos encontrar o maior valor entre todos esses termos. Se definirmos M de modo que $|x_n| \leq M, \forall n \in \mathbb{N}$. Logo $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é limitada.

Proposição 2: Se existe uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ que converge para um determinado l , então l é único.

Definição 4. Uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ em que $N \subset \mathbb{N}$. Uma subsequência de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência $(x_n)_{n \in N'}$, em que $N' \subset N$.

Subseqüências são seqüências restritas a um subconjunto do domínio da seqüência x_n .

Proposição 3: Se uma seqüência converge para um número real l , então todas as suas subseqüências também convergem para esse mesmo l .

Demonstração: $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma seqüência que converge, logo existe $l > 0, l \in \mathbb{R}$.

Vamos supor que existe uma subseqüência $(x_k)_{k \in N}$, com $N \subset \mathbb{N}$, não converge para l , neste caso:

$$\varepsilon > 0 |n_0 \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}, \text{ com } n > n_0 \rightarrow |x_n - l| \geq \varepsilon.$$

Isso mostra que x_n não é uma seqüência convergente, o que é um absurdo. Então, se x_n converge para um $l \in \mathbb{R}$, todas as suas subseqüências também convergem para l .

Proposição 4: Uma seqüência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de números reais converge para um número real l se, e somente se, existem subconjuntos $N_1, N_2, \dots, N_k$ de $\mathbb{N}$, com $k \in \mathbb{N}$, tais que $\bigcup_{i=1}^k N_i = \mathbb{N}$ e as subseqüências $(x_n)_{n \in N_1}, (x_n)_{n \in N_2}, \dots, (x_n)_{n \in N_k}$ convergem para l .

Demonstração: Considere $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma seqüência de números reais que converge para um valor real l . Da proposição 3, a primeira implicação é evidente. Por outro lado se $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma seqüência de números reais e existem subconjuntos $N_1, N_2, \dots, N_k$ de $\mathbb{N}$, com $k \in \mathbb{N}$, tais que $\bigcup_{i=1}^k N_i = \mathbb{N}$ e as subseqüências $(x_n)_{n \in N_1}, (x_n)_{n \in N_2}, \dots, (x_n)_{n \in N_k}$ convergem para l , então, qualquer $\varepsilon > 0$, existe $n_i \in N_i$, para cada $i \in \{1, 2, 3, \dots, k\}$, tal que, para todo $n \in \bigcup_{i=1}^k N_i$, se $n > \max\{n_1, n_2, n_3, \dots, n_k\}$, então $|x_n - l| < \varepsilon$, que quer dizer que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

Definição 5. Uma seqüência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é dita monótona se for crescente, isto é $a_n \leq a_{n+1} \forall n \in \mathbb{N}$ ou decrescente quando $a_n \geq a_{n+1} \forall n \in \mathbb{N}$.

Proposição 5: Toda seqüência monótona e limitada é convergente.

Demonstração: Suponhamos que (x_n) é uma seqüência monótona, digamos não decrescente, isto é, $x_n \leq x_{n+1} \forall n \in \mathbb{N}$. Por hipótese, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é limitada, daí, seja $b \in \mathbb{R} | \forall n \in \mathbb{N}$ e seja $a = \sup\{x_n | n \in \mathbb{N}\}$, vamos mostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Dado um $\varepsilon > 0$, como $a - \varepsilon < a$, logo $a - \varepsilon$ não é cota superior do conjunto $\{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$. Logo, existe um $n_0 \in \mathbb{N} | a - \varepsilon < x_{n_0} \leq a$. Como (x_n) não decrescente, logo $x_n > x_{n_0} \forall n \geq n_0$, temos $a - \varepsilon < x_{n_0} \leq x_n < a < a + \varepsilon \forall n \geq n_0$. Assim o $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Logo toda seqüência monótona limitada é convergente.

Definição 6. (x_n) é uma seqüência dita de Cauchy, se satisfaz:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}; n, m \in \mathbb{N} | n, m > n_0 \rightarrow |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

Uma seqüência de Cauchy de números reais é um tipo de seqüência que nos permite deduzir sua convergência sem a necessidade de calcular seu limite explicitamente. Isso ocorre porque, intuitivamente, a partir de um certo índice, os termos de uma seqüência de Cauchy ficam sempre muito próximos entre si e, além disso, podem ficar tão próximos quanto desejarmos.

Proposição 6: Uma seqüência é convergente se, e somente se, for de Cauchy.
Antes de fazermos a demonstração vamos de alguns fatos:

1. (x_n) é uma seqüência convergente $\Rightarrow (x_n)$ é de Cauchy.
2. (x_n) é de Cauchy $\Rightarrow (x_n)$ for limitada.
3. Se (x_n) é de Cauchy e $\exists x_{n_i} \rightarrow a$, então $x_n \rightarrow a$.
4. Se (x_n) é de Cauchy $\Rightarrow x_n$ é convergente.

Agora vamos fazer a demonstração:

1. $x_n \rightarrow a$, logo $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} | n \geq n_0 \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon$.

Vamos analisar a definição da sequência de Cauchy $|x_n - x_m| \leq |x_n - a| + |x_m - a| \Rightarrow |x_n + a - a - x_m| = |x_n - a - (x_m - a)| = |x_n - a| + |x_m - a|$.

Como $|x_n - a| < \varepsilon$ e $|x_m - a| < \varepsilon$ por que são sequências convergente, logo $|x_n - x_m| < \varepsilon + \varepsilon$ para deixar $|x_n - x_m| < \varepsilon$, vamos substituir ε por $\frac{\varepsilon}{2}$, então $|x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow |x_n - x_m| < \varepsilon$.

2. Temos que $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}; n, m \in \mathbb{N} | n, m > n_0 \rightarrow |x_n - x_m| < \varepsilon$. Tome $m = n_0$ e $x_{n_0} = : a$. Dai temos que $|x_n - a| < \varepsilon, \forall n \geq n_0$ (Não posso dizer que $x_n \rightarrow a$, pois a depende do n_0). Vamos pegar o $\max = \{|x_1 - a|, \dots, |x_{n_0-1} - a|, \varepsilon\} = \delta \Rightarrow x_n \in [a - \delta, a + \delta] \forall n \in \mathbb{N}$, isso prova que x_n é limitada.

3. Temos que $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}; n, m \in \mathbb{N} | n, m > n_0 \rightarrow |x_n - x_m| < \varepsilon$. Em $x_{n_i} \rightarrow a$, temos que o a é valor de aderência, pois a é o limite de uma subsequência, então $\forall \varepsilon > 0$ existem infinitos índices da sequência $x_n \in [a - \delta, a + \delta] | x_{n_i} \rightarrow a$ ocorre, então vou escolher apenas um índice.

Então vamos analisar $|x_n - a| \leq |x_n - x_{n_1}| + |x_{n_1} - a|$, onde x_{n_1} está entre $[a - \delta, a + \delta]$. Então como $|x_n - x_{n_1}| < \varepsilon$ e $|x_{n_1} - a| < \varepsilon$, temos que $|x_n - a| \leq \varepsilon + \varepsilon$, vamos substituir ε por $\frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow |x_n - a| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow |x_n - a| \leq \varepsilon$. Lembrando que isso ocorre $\forall n, n_1 > n_0$.

4. (x_n) é uma sequência de Cauchy e pelo fato (2) (x_n) é uma sequência limitada, e como ela é limitada então $\exists x_{n_i}$ que é uma subsequência de x_n , então $x_{n_i} \rightarrow a$. E pelo fato (3) $x_n \rightarrow a$. Mostrando assim que uma sequência de Cauchy é convergente.

2 Séries

Definição 7. Uma série $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ é a soma dos termos de uma sequência infinita de números reais (x_n) .

Definição 8. Formalmente, o valor de uma série $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ é o limite da sequência das somas parciais $S_n = \sum_{k=1}^n x_k$, se este limite existir. Deste modo, dizemos que a série $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ converge se a sequência $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ das somas parciais convergir. Ou seja,

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n = x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n x_k.$$

Então, tudo o que vale para sequências também vale para sequência das somas parciais, facilitando muitos cálculos.

Para facilitar o estudo de convergencia de séries, temos dois critérios que ajudam muito nesse estudo, que são o Critério de Comparação e o Critério de Leibniz.

Teorema 1 (Critério da comparação): Dadas duas séries $\sum x_n$ e $\sum y_n, x_n, y_n \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}$, caso existam um número real positivo c e um número natural n_0 de modo que sempre se tenha $x_n \leq c y_n \forall n > n_0$ então $\sum x_n$ converge se $\sum y_n$ convergir.

Demonstração do critério da comparação: Sejam $S_k^{(1)} = \sum_{n=1}^k x_n$ e $S_k^{(2)} = \sum_{n=1}^k y_n$ as somas parciais de $\sum x_n$ e $\sum y_n$ como x_n e $y_n \geq 0$ as sequências $(S_k^{(1)})_{k \in \mathbb{N}}$ e $(S_k^{(2)})_{k \in \mathbb{N}}$ são monótonas.

Como $\sum y_n$ é convergente, então $(S_k^{(2)})_{k \in \mathbb{N}}$ também é convergente, por definição.

Toda sequência convergente é limitada. Então $(S_k^{(2)})_{k \in \mathbb{N}}$ é limitada. Temos por hipótese que $x_n < c y_n$, logo $0 < S_k^{(1)} = \sum_{n=1}^k x_n < c \sum_{n=1}^k y_n = c S_k^{(2)}$. Portanto a sequência $(S_k^{(1)})_{k \in \mathbb{N}}$ também é limitada, logo $(S_k^{(1)})_{k \in \mathbb{N}}$ é monótona e limitada. Então $(S_k^{(1)})_{k \in \mathbb{N}}$ converge logo por definição temos que $\sum x_n$ converge.

Exemplo: Verifique se a seguinte série converge:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{2n^2 + 4n + 1}.$$

Uma série que é quase igual a essa é a seguinte:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{2n^2}.$$

Essa série é uma série p, em que $p > 1$, logo ela converge. Analisando as duas séries, podemos verificar que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{2n^2 + 4n + 1} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{2n^2}.$$

E pelo critério da comparação, se $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{2n^2}$ converge, então $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{2n^2 + 4n + 1}$ converge também.

Teorema 2: Seja $\sum x_n$ é uma série qualquer. Se o $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, logo $\sum x_n$ é convergente.

Demonstração: Seja $\sum x_n$ uma série convergente. Tomando $S \in \mathbb{R}$ como seu limite, então:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} x_k &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^{n-1} x_k + x_n \right) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} x_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} x_k + \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \\ &\Rightarrow S = S + \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0. \end{aligned}$$

Basicamente significa que $\sum x_n$ é convergente, isso ocorre por que a sequência x_n fica tão pequena no sentido de se aproximar de 0, quando n tende ao infinito.

Agora vou falar de um critério de convergência que é usado para verificar a convergência de uma Série Harmônica Alternada(SHA), que é definida por $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n}$.

Teorema 3 (Critério de Leibniz): Para que a série $\sum (-1)^{n+1} x_n$ seja convergente é suficiente que (x_n) seja uma sequência decrescente de números positivos com limite igual a 0.

Demonstração: (x_n) uma sequência decrescente formada por números positivos em que seu $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. Pelo Princípio da Indução Finita temos que $s_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k+1} x_k$, s_{2n} é uma sequência crescente e limitada por x_1 , então é convergente, também temos

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} -x_{2n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k+1} x_k - \sum_{k=1}^{2n-1} (-1)^{k+1} x_k \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k+1} x_k - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n-1} (-1)^{k+1} x_k \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n} - \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n-1}. \end{aligned}$$

Como $x_n \rightarrow 0$, e $\lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n-1}$. Uma vez que (s_{2n}) e (s_{2n-1}) são subsequências de $s_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} x_k$, então ambas convergem.

Definição 9. $\sum x_n$ uma série qualquer. $\sum x_n$ é absolutamente convergente se $|x_n|$ for convergente.

Toda série absolutamente convergente é convergente, mas nem todas as séries convergente são absolutamente convergentes.

Se $\sum |x_n|$ é convergente, logo a sequência $s'_n = \sum_{k=1}^n |x_k|$ vai ser uma sequência de Cauchy. Então para todo $\varepsilon > 0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ se $n > m > n_0$, então

$$\begin{aligned} \varepsilon &> |s'_n - s'_m| \\ &= ||x_{m+1}| + |x_{m+2}| + |x_{m+3}| + \dots + |x_n|| \\ &= |x_{m+1}| + |x_{m+2}| + |x_{m+3}| + \dots + |x_n| \\ &\geq |x_{m+1}| + |x_{m+2}| + |x_{m+3}| + \dots + |x_n| \\ &= |s_n - s_m|. \end{aligned}$$

Como (s_n) é uma sequência de Cauchy, logo ela converge. Agora vamos fazer um contraexemplo. Vimos que $\sum (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ é um convergente pelo critério de Leibnitz, mas por outro lado

$$\begin{aligned} \sum \left| (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \right| &= \sum \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n [\ln(k+1) - \ln(k)] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \{[\ln(2) - \ln(1)] + [\ln(3) - \ln(2)] + [\ln(4) - \ln(3)] + \dots + [\ln(n+1) - \ln(n)]\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [\ln(n+1) - \ln(1)] \\ &= \infty. \end{aligned}$$

Logo $\sum (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ não é absolutamente convergente. Então essa série é condicionalmente convergentes, pois ela converge, mas não absolutamente.

Rearranjo de uma Série

Desde os primeiros anos da educação fundamental, somos ensinados que “a ordem das parcelas não altera a soma”, uma afirmação que é válida para somas com um número limitado de parcelas. No entanto, a matemática, como uma ciência rigorosa e precisa, exige uma complementação desta afirmação. Ao lidarmos com somas infinitas, esta premissa não se mantém, conforme demonstrado pelo Teorema de Rearranjo de Séries de Riemann. Mas antes vou definir o que é um Rearranjo de série.

Definição 10. (*Rearranjo de uma Série*): Um rearranjo de uma série $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ é uma série $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$, onde (y_n) é uma permutação dos termos de (x_n) . Formalmente, existe uma bijeção $\phi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $y_n = x_{\phi(n)}$.

Vou definir também o que é uma série comutativamente convergente, então

Definição 11. (*Série Comutativamente Convergente*) Formalmente, uma série $\sum x_n$ é comutativamente convergente se $\sum x_n = \sum y_n$, qualquer que seja a bijeção $\phi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ em que $y_n = x_{\phi(n)}$, $n \in \mathbb{N}$.

Algumas séries infinitas podem ter seus termos rearranjados sem que o valor total da soma seja alterado. Como uma série infinita é basicamente uma soma infinita, essas séries que mantêm o mesmo valor mesmo quando seus termos são reorganizados.

Teorema de Riemann sobre Rearranjos

O teorema a seguir, conhecido como Teorema de Rearranjo de Riemann, garante que qualquer número real pode ser obtido por meio de uma soma infinita. Não só isso, dada uma série condicionalmente convergente, ao rearranjar adequadamente os seus termos, a soma resultante pode ser igual a qualquer número real previamente especificado. Este resultado notável, provado por Bernhard Riemann (1826-1866), demonstra a profundidade e a sutileza das séries infinitas, mostrando que a convergência

condicional permite uma flexibilidade surpreendente na determinação do valor da soma por meio da reordenação dos termos.

Teorema 4 (Teorema de Riemann sobre Rearranjos): Se uma série $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ é condicionalmente convergente, então, para qualquer número real L , existe um rearranjo dos termos da série que converge para L . Além disso, existe um rearranjo dos termos que diverge para $\pm\infty$.

Demonstração: Seja $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ uma série condicionalmente convergente. Vamos separar os termos da série em duas sequências: p_n para os termos positivos e q_n para os termos negativos. Definimos:

$$p_n = \begin{cases} x_n, & \text{se } x_n > 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$q_n = \begin{cases} x_n, & \text{se } x_n < 0 \\ 0, & \text{se } x_n \geq 0 \end{cases}$$

Observe que $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ é uma série divergente para $+\infty$ e $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ é uma série divergente para $-\infty$. Isso ocorre porque, ao considerar as duas séries separadamente, apenas um dos seguintes casos pode ocorrer:

- **Caso 1:** $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ converge e $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ converge.
- **Caso 2:** Apenas $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ converge.
- **Caso 3:** Apenas $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ converge.
- **Caso 4:** $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ diverge e $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ diverge.

Vamos analisar cada caso:

- **Caso 1** é impossível. Neste caso, haveriam P e Q tais que $\sum_{n=1}^{\infty} p_n = P$ e $\sum_{n=1}^{\infty} q_n = -Q$. Daí, teríamos

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n| = \sum_{n=1}^{\infty} p_n + \sum_{n=1}^{\infty} |q_n| = P + Q.$$

- **Caso 2** é impossível. De fato, se $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ converge e $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ diverge, então $\sum_{n=1}^{\infty} p_n + \sum_{n=1}^{\infty} q_n$ tem que ser divergente, mas sabemos que $\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \sum_{n=1}^{\infty} p_n + \sum_{n=1}^{\infty} q_n$ converge.
- **Caso 3** é impossível pelo mesmo motivo: a soma de uma série convergente com uma divergente será divergente.

O único caso restante é o **Caso 4**, que diz que as duas são divergentes.

Como a soma finita $S_p^k = \sum_{i=1}^k p_i$ é crescente, temos um $n_k \in \mathbb{N}$ tal que

$$S_p^{n_k} = p_1 + p_2 + \cdots + p_{n_k} > S$$

e

$$S_p^{n_k-1} = p_1 + p_2 + \cdots + p_{n_k-1} < S,$$

isto é,

$$S_p^{n_k-1} < S < S_p^{n_k}.$$

Em seguida, somaremos m_k , que são valores negativos q_n , a $S_p^{n_k}$ para obter:

$$S_p^{n_k} + \sum_{n=1}^{m_k} q_n < S < S_p^{n_k} + \sum_{n=1}^{m_k-1} q_n,$$

ou seja,

$$S_p^{n_k} + S_q^{m_k} < S < S_p^{n_k} + S_q^{m_k-1}.$$

Figura 1: Soma Gradual dos Elementos da Série

Então, o nosso rearranjo $y_n = x_{\phi(n)}$ será da seguinte forma:

$$p_1 + \dots + p_{n_1} + q_1 + \dots + q_{m_1} + p_{n_2} + q_{m_2} + \dots + p_{n_{k-1}} + \dots + p_{n_k} + q_{m_{k-1}} + \dots + q_{m_k} = S'_k \text{ (Soma parcial de } k \text{ termos)}.$$

Logo, se $n_k < i < n_{k+1}$, temos

$$S + q_{m_k} \leq S'_i \leq S + p_{n_k}. \tag{1}$$

Como a série $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ converge, temos que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. Portanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} q_n = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 0$. Aplicando o limite em (1), temos:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} S + \lim_{n \rightarrow \infty} q_{m_k} &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} S'_i \leq \lim_{n \rightarrow \infty} S + \lim_{n \rightarrow \infty} p_{n_k} \\ S &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} S'_i \leq S \\ \sum x_{\phi(n)} &= S \quad \square \end{aligned}$$

Assim, o Teorema de Rearranjo de Riemann demonstra como a soma de séries condicionalmente convergentes pode ser alterada por rearranjos.

Wolfram Mathematica

Usando o Mathematica, ilustramos visualmente esses rearranjos, facilitando o entendimento da convergência. Essa abordagem didática economiza tempo e torna o ensino mais acessível e interativo, como mostrado na Figura 2.

Para concluir, antes de iniciar o desenvolvimento desse projeto, foi necessário um estudo prévio do software Mathematica e da sua linguagem, a qual foi utilizada para fazer a maioria das análises do projeto e as imagens do relatório. Durante essa etapa, dediquei o tempo ao aprendizado dos conceitos fundamentais do Mathematica, utilizando como principal referência o livro *Analysis with Mathematica*, escrito por Galina Filipuk e Andrzej Koztowski. Esse material foi fundamental para minha compreensão das funcionalidades da plataforma, abordando desde operações básicas até tópicos avançados em análise matemática.

Figura 2: Painel de Visualização

3 Reordenando séries condicionalmente convergentes com o Mathematica

Neste trabalho, utilizamos o software Mathematica para ilustrar o Teorema do Rearranjo de Riemann. A seguir, apresentamos o código utilizado, acompanhado de comentários detalhados.

3.1 Explicação do Código

O código abaixo define uma série alternada S_r e a separa em termos positivos e negativos. Em seguida, realiza um rearranjo da série de forma a aproximar a soma a um *valor limite* especificado. Os gráficos gerados ilustram os primeiros 45 valores da série original e da série reorganizada, bem como a soma gradual dos elementos da série reorganizada.

- **Definição da Série:** A série S_r é definida como $(-1)^n \log(n)/n$ para n de 1 a 350.
- **Separação de Termos:** Os termos positivos e negativos são separados em listas distintas PSr e NSr .
- **Rearranjo:** A série é rearranjada de forma a aproximar a soma a um valor limite de 2.
- **Plotagem:** São gerados gráficos para visualizar os primeiros 45 valores da série original e reorganizada, além da soma gradual dos elementos da série reorganizada.

Este exemplo ilustra como o Teorema do Rearranjo de Riemann pode ser visualizado e analisado utilizando o Mathematica.

3.2 Algoritmo de rearranjo

(* Definindo a série Sr *)

```
Sr = Table[(-1)^n Log[n]/n, {n, 1, 350}];
```

(* Sr é uma série alternada onde cada termo é dado por $(-1)^n * \text{Log}[n]/n$ *)

(* Inicializando listas para termos positivos e negativos *)

```

PSr = {};
NSr = {};
(* Separando os termos positivos e negativos da série Sr *)
Do[If[x >= 0, AppendTo[PSr, x], AppendTo[NSr, x]], {x, Sr}]

(* PSr contém os termos positivos e NSr contém os termos negativos *)

(* Definindo o valor limite para o rearranjo *)
valorlimite = 20/10;
(* Inicializando a lista de rearranjo com zero *)
Rearranjo = {0};
(* Inicializando índices para termos positivos e negativos *)
pi = 1;
ni = 1;

(* Realizando o rearranjo da série *)
Do[
  If[Accumulate[Rearranjo][[-1]] <= valorlimite,
    AppendTo[Rearranjo, PSr[[pi]]]; pi += 1,
    AppendTo[Rearranjo, NSr[[ni]]]; ni += 1
  ],
  {k, Length[Sr]/2}
]

(* Plotando os primeiros 45 valores da série original *)
ListPlot[Sr[[1 ;; 45]],
  Joined -> True,
  PlotStyle -> Thin,
  Mesh -> All,
  ColorFunction -> (Hue[#2] &),
  ColorFunctionScaling -> True,
  AxesLabel -> {"Índice", " "},
  PlotLabel -> "Primeiros 45 Valores da Série Original"
]

```

Este código exibe os primeiros termos da série :

$$\left\{ 0, \frac{\log(2)}{2}, -\frac{\log(3)}{3}, \frac{\log(4)}{4}, -\frac{\log(5)}{5}, \frac{\log(6)}{6}, -\frac{\log(7)}{7}, \frac{\log(8)}{8}, -\frac{\log(9)}{9}, \right. \\ \left. \frac{\log(10)}{10}, -\frac{\log(45)}{45}, \dots \right\}$$

```

(* Plotando os primeiros 45 valores da série reorganizada *)
ListPlot[Rearranjo[[2 ;; 45]],
  Joined -> True,
  PlotStyle -> Thin,
  Mesh -> All,
  ColorFunction -> (Hue[#2] &),
  ColorFunctionScaling -> True,

```


Figura 3: Primeiros 45 valores da Série Original.

```

AxesLabel -> {"Índice", " "},
PlotLabel -> "Primeiros 45 Valores da Série Reorganizada"
]

```

Esse código exibe os primeiros termos da série reorganizada:

$$\left\{ 0, \frac{\log(2)}{2}, \frac{\log(4)}{4}, \frac{\log(6)}{6}, \frac{\log(8)}{8}, \frac{\log(10)}{10}, \frac{\log(12)}{12}, \frac{\log(14)}{14}, \frac{\log(16)}{16}, \right. \\ \left. -\frac{\log(3)}{3}, \frac{\log(18)}{18}, \frac{\log(20)}{20}, -\frac{\log(5)}{5}, \frac{\log(26)}{26}, -\frac{\log(7)}{7}, -\frac{\log(23)}{23}, \frac{\log(64)}{64}, \dots \right\}$$

Figura 4: Primeiro 45 valores da Série Reorganizada.

```

(* Calculando a soma gradual da série reorganizada *)
serie = Rearranjo[[2 ;i]];
somaGradual = Accumulate[serie];

```

```

(* Plotando a soma gradual dos elementos da série *)
BarChart[somaGradual,
  AxesLabel -> {"Índice", "Soma Gradual"},
  PlotLabel -> "Soma Gradual dos Elementos da Série",

```

```
GridLines -> Automatic,  
BarSpacing -> 0.2,  
ColorFunction -> Function[{height}, If[height <= valorlimite - 107/100, Red, Green]],  
Epilog -> {Red, Dashed, Line[{{0, valorlimite}, {Length[somaGradual], valorlimite}]},  
AspectRatio -> 1/7  
]
```

Por fim, podemos visualizar como a série reorganizada converge para o valor escolhido *valorlimite*=2:

Figura 5: Soma Gradual dos Elementos da Série.

Referências

- [1] FIGUEIREDO, Djairo Guedes de. **Análise de Uma Variável**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora (LTC), 1996.
- [2] FANHA, Alexandre. **Rearranjo de Séries Numéricas: A Influência da Reordenação na Soma**. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT). Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2021. Orientador: Prof. Dr. Marcos Teixeira Alves.
- [3] FILIPUK, Galina; KOZŁOWSKI, Andrzej. **Analysis with Mathematica®: Volume 1: Single Variable Calculus**. Berlin: De Gruyter, 2019.